

Received-Makale Geliş Tarihi 15.08.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.09.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (123),2022-2034

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17138557

Prof. Dr. Selma Yel

<https://orcid.org/0000-0002-9624-6966>

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim, Ankara / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/054xkpr46>

Yasemin Karıcı Yüksel

<https://orcid.org/0009-0009-8731-2798>

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim, Ankara / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/054xkpr46>

Türkiye ve Venezuela Sosyal Bilgiler Programlarında Ulusal Bağımsızlık Olgusunun Öğretmen Görüşleri Bağlamında İncelenmesi

An Examination of the Concept of National Independence in the Social Studies Curricula of Türkiye and Venezuela in the Context of Teacher Perspectives

ÖZET

Bu çalışma, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ile Venezuela Kimlik Dersi Programı'nda ulusal bağımsızlığın temsiline ilişkin öğretmen görüşlerini karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen katılımcılar Türkiye'den 1'i sınıf öğretmeni, 4'ü ortaokul sosyal bilgiler öğretmeni olmak üzere toplam 5 öğretmen, Venezuela'dan ise ilköğretim düzeyinde görev yapan 5 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, elde edilen veriler Braun ve Clarke'ın tematik analiz yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmiştir. Bulgular, her iki programda da bağımsızlık temasının merkezi bir konuma sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye bağlamında bağımsızlık, egemenlik ve direniş gibi kavramların yer aldığı; ancak özellikle "egemenlik" kavramının çoğunlukla soyut ve yüzeysel aktarıldığı, tarihî olayların ise 4-8. sınıflar arasında içeriksel boşluklar barındırdığı görülmüştür. Ayrıca, İzmir İktisat Kongresi gibi ekonomik bağımsızlık unsurlarına ve kadın ya da halk kahramanlarına sınırlı yer verildiği tespit edilmiştir. Venezuela programında kavramlar ve olaylar daha kapsayıcı biçimde ele alınmakta; ancak kahraman odaklı ve doğrusal anlatımın eleştirel derinliği sınırlandırdığı belirtilmiştir. Öğretmenler, anayasal süreçlerin, kadın ve yerel liderlerin, Afro-Venezuelalı ve yerli figürlerin, ayrıca disiplinler arası katkıların (tıp, müzik, teknoloji) daha görünür hâle getirilmesini önermiştir. Sonuç olarak, çalışma her iki bağlamda da ulusal bağımsızlığın yalnızca tarihsel bilgi değil, ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla somutlaştırılması gerektiğini; eleştirel ve yaşantısal öğrenme stratejilerinin güçlendirilmesi ile figür çeşitliliğinin artırılmasının program geliştirme açısından önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: sosyal bilgiler, öğretim programı, öğretmen görüşleri, tematik analiz, karşılaştırmalı eğitim, ulusal bağımsızlık

ABSTRACT

This study comparatively examines teachers' views on the representation of national independence in the Türkiye Century Education Model Social Studies Curriculum and the Venezuela Identity Course Program. Participants, selected using purposive sampling, consisted of a total of 5 teachers from Türkiye (1 classroom teacher and 4 middle school social studies teachers) and 5 classroom teachers working at the primary education level from Venezuela. Semi-structured interviews were conducted with the participants, and the data obtained were analyzed within the framework of Braun and Clarke's thematic analysis approach. The findings show that the theme of independence occupies a central position in both programs. In the Turkish context, concepts such as independence, sovereignty, and resistance were included; however, it was observed that the concept of "sovereignty" was mostly conveyed in an abstract and superficial manner, and that historical events contained content gaps between grades 4 and 8. In addition, it was found that limited space was given to elements of economic independence, such as the İzmir Economic Congress, and to female or folk heroes. The Venezuelan program addresses concepts and events in a more comprehensive manner; however, it was noted that the hero-centered and linear narrative limits critical depth. Teachers suggested that constitutional processes, women and local leaders, Afro-Venezuelan and indigenous figures, as well as interdisciplinary contributions (medicine, music, technology) be made more visible. In conclusion, the study reveals that in both contexts, national independence must be concretized not only as historical knowledge but also in its economic, social, and cultural dimensions; strengthening critical and experiential learning strategies and increasing figure diversity are important for program development.

Keywords: social studies, curriculum, teacher opinions, thematic analysis, comparative education, national independence

1. GİRİŞ

Eğitim, çağımızda yalnızca bireylerin değil, toplumların da gelişimini yönlendiren en temel araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. Dimmock (2007, s. 284) yüksek teknolojiye dayalı ekonomilerin inşasında nitelikli ve eğitilmiş bir iş gücünün zorunlu olduğuna dikkat çekerken; Yılmaz (2009) eğitimin toplumsal dönüşümü tetikleyen en güçlü faktörlerden biri olduğunu vurgular. Özdemir (2011) ise eğitim ile toplumsal değişim arasındaki karşılıklı etkileşimi öne çıkararak, eğitimin toplumları istenen yönde dönüştürme gücünü özellikle belirtir. Bu bağlamda, bireysel kazanımlardan toplumsal ilerlemeye uzanan bir çizgide eğitim, yalnızca bilgi aktaran bir araç değil, aynı zamanda ulusal kalkınmanın temel dayanaklarından biri hâline gelmiştir (s. 90).

Küreselleşme olgusunun hız kazandığı 21. yüzyılda, ülkeler arası rekabet ve karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin daha da karmaşık hâle gelmesi, eğitim sistemlerini uluslararası ölçekte değerlendirme ihtiyacını artırmıştır (Maya, 2019; Şahin, 2021). Broadfoot (2000), eğitimdeki içerik ve organizasyon sorunlarının giderilmemesi hâlinde sistemsel krizlerin ortaya çıkabileceğini belirtirken, karşılaştırmalı eğitimi bu krizlere çözüm üretecek önemli bir alan olarak tanımlar. Bu yaklaşım, farklı eğitim sistemlerinin incelenmesi, benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması ve iyi örneklerin transfer edilmesi açısından karşılaştırmalı eğitimi stratejik bir gereklilik hâline getirmiştir (Türkoğlu, 2020).

Karşılaştırmalı eğitim, yalnızca farklı sistemlerin analizi için değil, aynı zamanda evrensel eğitim ilkelerinin ulusal ve yerel bağlamlara nasıl adapte edilebileceğini anlamak açısından da kritik bir araştırma alanıdır. Hofstetter ve Schneuwly (2023), karşılaştırmalı eğitimin yerelden küresele geçişte bir köprü işlevi gördüğünü ve farklı topluluklar arasında karşılıklı öğrenmeyi teşvik ettiğini vurgular. Bu perspektif, yalnızca eğitsel çıktıları iyileştirmeyi değil, aynı zamanda eğitim aracılığıyla kültürlerarası anlayışı ve dayanışmayı güçlendirmeyi de hedefler (s. 220).

Ulusal bağımsızlık olgusu, birçok ülke için tarihsel ve güncel bir öneme sahip olup, özellikle sosyal bilgiler öğretim programlarında küçük yaşlardan itibaren topluma kazandırılmaktadır. Safran (2015), sosyal bilgileri bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirmesine katkı sunan bir alan olarak tanımlarken, bu dersin ülkelerin tarihsel hafızasını ve bağımsızlık mücadelelerini yansıtan güçlü bir araç olduğunu belirtir. Dolayısıyla, sosyal bilgiler programları üzerinden yürütülen karşılaştırmalı analizler, yalnızca müfredat yapısını değil, aynı zamanda toplumsal hafızanın inşasını da anlamayı kolaylaştırır.

Türkiye ve Venezuela, coğrafi olarak farklı kıtalarda yer almalarına rağmen, benzer bağımsızlık mücadelelerinden geçmiş iki ülke olarak dikkat çekmektedir. 19. yüzyılda Simon Bolívar'ın öncülüğünde İspanyol sömürgeciliğine karşı yürütülen mücadele ile bağımsızlığını kazanan Venezuela, Latin Amerika'daki diğer bağımsızlık hareketlerine de ilham kaynağı olmuştur (Nweihed, 2009). Türkiye'de ise Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yürütülen Millî Mücadele, 20. yüzyılın en önemli bağımsızlık hareketlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Bu iki liderin önderliğinde kazanılan bağımsızlık, yalnızca tarihsel bir miras olarak kalmamış; sosyal bilgiler programları aracılığıyla yeni nesillere aktarılması gereken bir toplumsal değer hâline gelmiştir.

Ancak literatür incelendiğinde, Türkiye'nin sosyal bilgiler öğretim programlarının daha çok Avrupa veya Uzak Doğu ülkeleriyle karşılaştırıldığı; Latin Amerika ülkeleriyle yapılan çalışmaların oldukça sınırlı kaldığı görülmektedir (Bray & Qin, 2001, s. 466). Bu bağlamda, Türkiye ve Venezuela sosyal bilgiler programlarının ulusal bağımsızlık olgusu bağlamında karşılaştırılması, alanyazında önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

Bu araştırma, Türkiye ve Venezuela sosyal bilgiler programlarında ulusal bağımsızlık olgusunun kavramsal temsilleri, tarihî olaylar ve öne çıkan tarihî şahsiyetler bağlamında nasıl işlendiğini, öğretmen görüşlerinden elde edilen verilerle birlikte incelemektedir. Bu sayede hem akademik alana katkı sağlamak hem de sosyal bilgiler programlarının daha kapsayıcı ve işlevsel hâle gelmesine yönelik öneriler sunmak hedeflenmektedir.

Bu bağlamda araştırma sorusu şu şekilde belirlenmiştir: "Türkiye ve Venezuela sosyal bilgiler öğretim programlarında ulusal bağımsızlık olgusunun kavramlar, tarihî olaylar ve tarihî kişiler aracılığıyla temsiline ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?"

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Deseni

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi çerçevesinde yürütülmüştür. Nitel araştırmalar, bireylerin yaşadıkları dünyayı ve bu dünya ile olan ilişkilerini, nasıl algıladıklarını ve yorumladıklarını doğal ortamlarında gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya koymayı amaçlayan; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı bir araştırma yaklaşımıdır. Bunlara ek olarak sosyal olguları bağlı buldukları çevresel bağlam içinde açıklamaya ve anlamaya yönelik bir anlayışla kuram geliştirme sürecine katkı sağlayan bir araştırma türüdür (Yıldırım & Şimşek, 2021).

Güler ve Bülent (2015), nitel araştırmalarda izlenen yöntem ve stratejileri şekillendiren düşünsel yönelimi “nitel araştırma yaklaşımı” olarak tanımlamış; bu kavramın sosyal bilimler literatüründe araştırma deseni, stratejisi veya geleneği gibi terimlerle de ifade edildiğini belirtmişlerdir. Bu doğrultuda, öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak analiz edildiği bu çalışmada, sistematik ve bütüncül bir eylem planı gerekliliği doğrultusunda nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan durum çalışması deseni tercih edilmiştir. Yin (2003), nitel durum çalışması desenini, araştırmacının gerçek yaşam bağlamındaki bir problemi incelerken olayların üzerinde çok az kontrolünün olduğu, “nasıl” ve “neden” sorularını sorduğu araştırma deseni olarak tanımlar. Bu bağlamda nitel durum çalışmaları, araştırmacının gerçek yaşam içinde var olan bir bireyi, kurumu, grubu ya da belirli bir durumu derinlemesine incelemeyi amaçlayan nitel bir araştırma desendir. Bu desenin en temel özelliği, ele alınan durumun bağlamsal bütünlüğü içinde araştırılması ve bu durumun çeşitli unsurlar üzerindeki etkilerinin anlaşılmasıdır. Veri toplama süreci; gözlem, mülakat, doküman analizi ve görsel-işitsel materyaller gibi birden fazla kaynaktan sağlanan verilerin bütüncül bir yaklaşımla analiz edilmesini kapsar (Creswell J. W., 2013; Yıldırım & Şimşek, 2021; Maxwell, 2013). Türkiye ve Venezuela öğretim programlarında ulusal bağımsızlık olgusunun nasıl yapılandırıldığı; kullanılan kavramlar, kişiler ve olaylar aracılığıyla bağlama duyarlı bir analizle incelenmektedir. Bu nedenle, durum çalışması deseni, çalışmanın amacıyla en yüksek düzeyde örtüşen ve anlam üretmeye en elverişli desen olarak tercih edilmiştir.

2.2. Katılımcılar

Katılımcılar, amaçlı/ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiş; programları ayrıntılı biçimde analiz etmiş, en az beş yıllık deneyime sahip ve çalışmaya gönüllü öğretmenlerden oluşmaktadır.

Türkiye öğretim programının incelenmesi için görüşleri alınan öğretmenlerin seçiminde; TYMM Öğretim Programı'nı detaylıca analiz etmiş olmak, en az beş yıllık öğretmenlik deneyimine sahip olmak ve çalışmaya gönüllü katılmak ölçüt olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırma için bir tanesi ilköğretim sınıf öğretmeni olmak üzere toplamda beş öğretmenin programla ilgili görüşleri alınmıştır. Etik ilkesi kapsamında öğretmenlerin isimleri alınmadığı için kod adı kullanılmıştır. Öğretmenlere ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Tablo 1. Türkiye'den Araştırmaya Katılan Öğretmen Bilgileri

Öğretmen Kodu	Birimi	Öğretmenlik Deneyimi
A öğretmen	İlkokul	12
B öğretmen	Ortaokul	7
C Öğretmen	Ortaokul	16
D Öğretmen	Ortaokul	12
E Öğretmen	Ortaokul	18

Venezuela öğretim programının incelenmesi için görüşleri alınan öğretmenlerin seçiminde ise; Kimlik Dersi'nin Taslak Modeli'ni detaylıca analiz etmiş olmak, en az beş yıllık öğretmenlik deneyimine sahip olmak ve çalışmaya gönüllü katılmak ölçüt olarak belirlenmiştir. Venezuela'daki eğitim sistemi, Türkiye'den yapısal olarak farklıdır. Venezuela'da “educación primaria” (6 yıl) ve “educación secundaria” (5-6 yıl) olmak üzere iki kademeli bir örgütlenme bulunmaktadır; Türkiye'deki gibi ayrı bir ilköğretim-ortaokul ayrımı mevcut değildir. Bu nedenle, Venezuela örnekleme yalnızca ilköğretim (primaria) düzeyinde görev yapan öğretmenlerden oluşturulmuştur. Bu çerçevede, Venezuela'dan beş sınıf öğretmenin görüşleri alınmıştır.

Tablo 2. Venezuela'dan Araştırmaya Katılan Öğretmen Bilgileri

Öğretmen Kodu	Birimi	Öğretmenlik Deneyimi
F öğretmen	İlkokul	20
G öğretmen	İlkokul	10
H Öğretmen	İlkokul	29
I Öğretmen	İlkokul	8
J Öğretmen	İlkokul	20

Dolayısıyla Türkiye'deki örneklem (çoğunlukla ortaokul öğretmenleri) ile Venezuela'daki örneklem (tamamı ilköğretim öğretmenleri) arasında seviye farklılığı bulunmaktadır. Bu durum araştırmada bir sınırlılık olarak değerlendirilmiştir. Ancak her iki örneklem de kendi ülkelerinin ilgili öğretim programını (TYMM Sosyal Bilgiler Programı ve Kimlik Dersi Programı) doğrudan uygulayan öğretmenlerden oluştuğu için, karşılaştırma açısından makul ve anlamlı kabul edilmiştir.

Her iki ülke örneklemini için toplam 10 katılımcıdan elde edilen veriler, temaların tekrarlanmaya başladığı noktada doygunluğa ulaşıldığını göstermektedir. Bu durum, örneklem büyüklüğünün araştırma amacını karşılamada yeterli olduğunu teyit etmektedir.

2.3. Araştırma Verilerinin Toplanması

Ulusal bağımsızlık olgusunun öğretim programlarında nasıl ele alındığını daha iyi anlayabilmek için Türkiye'deki Sosyal Bilgiler ve sınıf öğretmenleri ile Venezuela'daki sınıf öğretmenlerine elektronik ortamda yarı yapılandırılmış görüşme formları gönderilmiştir. Katılımcılar soruları yazılı olarak yanıtlamış, bu nedenle herhangi bir ses kaydı veya yüz yüze görüşme yapılmamıştır.

Görüşme formu uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanmış, pilot uygulama sonrasında revize edilmiştir. Formda örneğin *“Programda ulusal bağımsızlıkla ilgili temel kavramlarına yeterince yer verilmekte midir?”* veya *“Ulusal bağımsızlıkla ilişkilendirilmiş tarihî olaylar öğretim programında yeterince yer almakta mıdır”* gibi açık uçlu sorular yer almıştır. Katılımcılar formları belirlenen çevrim içi olarak doldurmuş, yanıtlar araştırmacıya elektronik posta yoluyla ulaştırılmıştır.

Venezuela'daki öğretmenlerden elde edilen yanıtlar İspanyolca dilinde toplanmış, araştırmacı tarafından Türkçeye çevrilmiş ve ardından anlam kaybını önlemek amacıyla geri çeviri yöntemiyle kontrol edilmiştir. Bir dil uzmanının desteğiyle anlamsal eşdeğerlik sağlanmıştır.

2.4. Verilerin Analizi

Nitel araştırmalarda analiz süreci yalnızca verilerin işlenmesi değil aynı zamanda bu verilerin bağlamsal olarak anlamlandırılmasını da içeren çok katmanlı bir yorumlama sürecidir. Yarı yapılandırılmış görüşme formları, araştırma sorularına yanıt aramak ve ulusal bağımsızlık olgusunun farklı kültürel bağlamlardaki yansımalarını derinlemesine incelemek amacıyla Braun ve Clarke'ın (2006) önerdiği tematik analiz süreci çerçevesinde değerlendirilmiştir. Analiz süreci; (1) verilerin tekrar tekrar okunarak aşinalık kazanılması, (2) anlamlı ifadelerin kodlanması, (3) kodların temalara dönüştürülmesi, (4) temaların gözden geçirilmesi, (5) temaların tanımlanması ve adlandırılması, (6) raporlaştırma aşamalarını kapsamıştır.

Kodlama süreci araştırmacı tarafından yürütülmüş, ardından nitel araştırma konusunda uzman bir akademisyen ve sosyal bilgiler alanında deneyimli bir öğretmenin görüşleri alınarak kodlamalar karşılaştırılmıştır. Ortak uzlaşa sağlanamadığında veriler tekrar gözden geçirilmiş, böylece kodlama güvenilirliği artırılmıştır. Kodlayıcılar arası uyum katsayısı (Cohen's κ) hesaplanmamış olmakla birlikte, karşılaştırmalı kodlama ve uzman görüşü yoluyla güvence sağlanmıştır. Analiz yazılımı olarak herhangi bir program kullanılmamış, veriler manuel olarak sistematik biçimde kod kılavuzu oluşturularak organize edilmiştir.

2.5. Geçerlik ve Güvenirlik

Geçerlik ve güvenilirliğe ilişkin somut kriterleri doğrudan yapılandırması, açık, sistematik, uygulanabilir ve nitel araştırmalarda yaygın şekilde referans alınması nedeniyle bu çalışmada temel alınan kuramsal çerçeveye Lincoln & Guba (1985) modeli olmuştur.

Bu doğrultuda, araştırmada inandırıcılığı sağlamak için sürecin her aşaması titizlikle yapılandırılmış ve bütüncül bir yaklaşım benimsenmiştir. Görüşme formları hazırlanırken uzman görüşlerinden yararlanılmış, pilot uygulama ile sorular revize edilmiştir. Tematik analiz süreci ayrıntılı biçimde kayda geçirilmiş, elde edilen bulgular doğrudan katılımcı alıntlarıyla desteklenmiştir. Ayrıca, katılımcılara ulaştırılan bazı ön bulgular üzerinden üye kontrolü (member checking) yapılmış, görüşlerin doğruluğu teyit edilmiştir. Araştırmada aktarılabirliği sağlamak amacıyla, katılımcı seçim ölçütleri, eğitim sistemlerinin yapısal

özellikleri ve örneklem farklılıkları ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Bulgular kalın betimleme (thick description) ile sunularak farklı bağlamlarda kullanılabilirlik sağlanmıştır.

Tutarlılığı sağlamak amacıyla araştırma tasarımı, veri toplama süreci, kodlama ve analiz adımları denetim izi (audit trail) mantığıyla belgelenmiş; süreç boyunca yapılan değişiklikler kayıt altına alınmıştır. Teyit edilebilirlik için kodlama sürecinde araştırmacının öznelliğini sınırlamak amacıyla uzman görüşlerinden yararlanılmış; veriler, temalar ve bulgular arasında açık bir bağlantı kurulmuştur.

3. BULGULAR ve YORUMLAR

“TYMM Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile Venezuela Kimlik Dersi Öğretim Programında ulusal bağımsızlık olgusunun kavramlar boyutunda ele alınmasına ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?”

Bu araştırma sorusu bağlamında öğretmenlere iki adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Bu sorulara verilen yanıtlar, önce ayrı ayrı analiz edilmiş, ardından bütüncül bir değerlendirme yapılmıştır. Bu sorulara yönelik elde edilen bulgular önce TYMM Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’na yönelik öğretmen görüşleri ardından Kimlik Dersi Öğretim Programı’na yönelik öğretmen görüşleri şeklinde ele alınmıştır.

“Sizce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda ulusal bağımsızlıkla ilişkili temel kavramlara (bağımsızlık, egemenlik, işgal, direniş vb.) yeterince yer verilmekte midir? Açıklayınız.”

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda ulusal bağımsızlıkla ilişkili kavramlara (bağımsızlık, egemenlik, işgal, direniş vb.) yer verildiğini belirtmiştir. Ancak bu kavramların ele alınış biçimine yönelik farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Elde edilen kodlardan kategoriler oluşturulmuş ve son aşamada tematik düzeyde birleştirilerek, dört ana tema oluşturulmuştur: kavramların mevcudiyeti ama yetersizliği, pedagojik uyum sorunları, değerler ve maneviyat vurgusu, güncel bağlantı eksikliği.

Örneğin bir öğretmen, *“Egemenlik ve bağımsızlık kavramına yeterince değiniliyor.”* (B) şeklinde olumlu bir değerlendirme yaparken, başka bir öğretmen, *“Yeterince yer verilmediğini düşünmekteyim, kavramsal olarak belki bahsediliyor ama içerik ve örnekleme yöntemleri kitaplarda açıkta kalıyor.”* (D) ifadesiyle konunun derinlemesine işlenmediğine dikkat çekmiştir.

Bazı öğretmenler kavramların öğrenci yaş düzeyi açısından daha yapılandırılmış biçimde ele alınması gerektiğini dile getirmiştir. Bu bağlamda bir öğretmen, *“4. sınıf yaş seviyesindeki öğrenciler daha soyut düşünme becerisine çok fazla sahip olmadıkları için bazı kavramlar çok soyut gelmekte ve anlaşılması zor olmaktadır.”* (A) diyerek öğrenciye görelilik ilkesinin önemine işaret etmiştir. Bulgular ayrıca, kavramların daha çok değerler eğitimi bağlamında işlendiğini ortaya koymaktadır. Bir öğretmen, *“Maneviyat, ahlak ve erdem kavramları temelinde bir içerik hazırlanmış. Ulusal bağımsızlık kavramları verilmekle beraber yeterli olduğunu düşünmüyorum.”* (C) sözleriyle bu durumu ifade etmiştir. Bazı öğretmenler de kavramların güncel olaylarla ilişkilendirilmediğini vurgulamıştır. Bir öğretmen, *“Kavramlara yer verilmiş ancak yüzeysel olarak ele alınmış, somutlaştırılmamış. Güncel olaylarla bağlantı kurulmamış.”* (E) sözleriyle bu eksikliği dile getirmiştir.

Genel olarak öğretmenler, programda ulusal bağımsızlıkla ilişkili kavramların bulunduğu konusunda hemfikir olmakla birlikte, bu kavramların daha somut, öğrenci düzeyine uygun ve güncel olaylarla ilişkilendirilerek işlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Ulusal bağımsızlıkla ilişkili kavramlara yer verilip verilmediğine dair görüşler alındıktan sonra, öğretmenlerden bu kavramların öğretimi açısından programın içerik, yöntem ve uygulama boyutlarına ilişkin düşünceleri alınmıştır. Bu doğrultuda ele alınan problem cümlesi:

“Bu kavramların (ulusal bağımsızlıkla ilişkili) öğretimi açısından programın içerik, yöntem veya uygulama boyutlarında geliştirilmesi gerektiğini düşündüğünüz yönler var mı? Varsa nelerdir?”

Elde edilen veriler kodlanmış ve beş tema altında toplanmıştır: öğretim yöntem ve yaklaşımlarında çeşitlilik ihtiyacı, soyut kavramların anlaşılmasında güçlükler, içerik ve kaynak eksiklikleri, uygulama boyutundaki sınırlılıklar ve bağlantı eksiklikleri.

Öğretmenler kavramların öğretiminde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılmasının önemini vurgulamışlardır. Hikâyeleştirme, drama ve gezi gibi etkinliklerin öğrencilerin kavramlarla daha güçlü bağ kurmasını sağlayacağı belirtilmiştir. Örneğin bir öğretmen, *“Bu kavramları öğretirken hikâyeleştirme, drama gibi yöntemlerin kullanılması veya konuyla ilgili gezilerin düzenlenmesi ilişkilendirme açısından*

fayda sağlayacaktır. ” (A) sözleriyle bu durumu dile getirmiştir. Kavramların daha fazla somutlaştırılarak öğretilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bir öğretmen, “Bu kavramlardan özellikle egemenlik 5. sınıf öğrencilerin gelişimsel düzeyinden kaynaklı soyut kalıyor, bu sebeple daha fazla somutlaştırılarak öğretilmesi öğrenmenin kalıcı hale gelmesine katkı sağlayacaktır. ” (B) şeklinde görüş bildirmiştir. Bunun yanında kavramların öğrenci seviyesine uygun örneklerle desteklenmesi gerektiği de dile getirilmiştir (D). Bazı öğretmenler, programın içerik bütünlüğünde eksiklikler bulunduğunu, kavramların demokrasi ve cumhuriyet gibi konularla daha güçlü bağlar kurması gerektiğini vurgulamıştır. Bir öğretmen, “Bağımsızlık ve egemenlik sembolleri içeriğinin demokrasi ve cumhuriyet kazanımında yer verilmesi milli bilinç açısından yararlı olabilirdi. ” (C) sözleriyle bu durumu belirtmiştir. Ayrıca ders kitaplarının yeterince işlevsel olmadığı, örneklemelerin eksik bırakıldığı ve kaynak yetersizlikleri bulunduğu ifade edilmiştir (D). Öğretmenler, programda çok sayıda etkinlik ve ölçme aracının bulunduğunu ancak ders saatlerinin yetersiz olduğunu dile getirmiştir. Bu durumun öğretim sürecinde uygulama zorlukları yarattığına dikkat çekilmiştir. Bir öğretmen, “Çok fazla etkinlik var, ölçme araçları var ama ders saati 3, burada öğretmen uygulama kısmında inanılmaz zorluk yaşıyor. ” (D) sözleriyle bu sorunu vurgulamıştır.

Bu bulgular, öğretmenlerin programda ulusal bağımsızlıkla ilişkili kavramların öğretiminde kuramsal düzeyde var olan içeriğin uygulamada yetersiz kaldığını düşündüklerini göstermektedir. Özellikle soyut kavramların anlaşılması sürecinde öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun yöntemlerin kullanılmaması, öğrenmenin derinliğini sınırlamaktadır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sosyal Bilgiler Programı'na ilişkin öğretmen görüşlerine dayanan bu çalışma, programın ulusal bağımsızlıkla ilişkili kavramları kavramsal düzeyde yeterli biçimde içermekle birlikte uygulamada çeşitli yetersizlikler barındırdığını ortaya koymaktadır. Öğretmenler, özellikle soyut kavramların öğrenci düzeyine uygun biçimde somutlaştırılmadığını ve kavramların genellikle yüzeysel ele alındığını belirtmiştir. Ayrıca, içerik bütünlüğü ve kaynak yetersizlikleri ile milli bilinç vurgusunun zayıf kaldığı, ders saatlerinin de uygulamayı sınırladığı ifade edilmiştir. Yöntemsel çeşitlilik, güncel bağlarla ilişkilendirme ve yaşantısal öğrenme etkinliklerinin programa entegrasyonu önerilmiştir. Sonuç olarak, programın kavramsal yeterliliğine rağmen pedagojik açıdan daha bütüncül ve uygulamaya dönük bir yapıya kavuşturulması gerektiği vurgulanmaktadır.

“Sizce Kimlik Dersi Öğretim Programı'nda ulusal bağımsızlıkla ilişkili temel kavramlara (bağımsızlık, egemenlik, işgal, direniş vb.) yeterince yer verilmekte midir? Açıklayınız. ”

Bu soruya ilişkin tüm katılımcıların yanıtları incelenmiş, elde edilen veriler kodlanarak tematik bir değerlendirme yapılmıştır. Analiz sonucunda üç tema belirlenmiştir: Kavramsal Yeterlilik ve Eleştirel Bakış, Ulusal Kimlik ve Vatandaşlık Bilinci, Tarihsel Süreçler ve İçsel Dinamikler.

Programda, ulusal bağımsızlıkla ilgili kavramların (egemenlik, bağımsızlık, kendi kaderini tayin etme vb.) yeterince yer aldığı ve bunların eleştirel bir yaklaşımla işlendiği belirtilmiştir. Bir öğretmen, “Program ulusal egemenlik, kendi kaderini tayin etme ve diğer ülkelerin politikalarını tanıma kavramlarını içeriyor, karşılaştırmalı tablolarla eleştirel bakış geliştiriyor.” (F) şeklinde ifade etmiştir. Ulusal kimliğin vatandaşlık bilinci kazandırdığına dair öğretmen görüşü “Ulusal kimlik eğitimi müfredatta temel bir unsur haline getirildi, böylece ülkelere bağlı ve bilinçli vatandaşlar yetiştiriliyor.”(G). Öğretmen görüşlerine göre, tarih öğretiminde yalnızca kronolojik bilgi yeterli değildir; bunun ötesine geçilerek tarihî süreçlerin, aşamaların ve ulusal kimliği oluşturan temel kavramların anlaşılması önemlidir. Bu bağlamda, “Program, yerli halklardan çağdaş Venezuela'ya kadar tarihi aşamalı şekilde düzenliyor.” (H) ifadesiyle içerik yapısının sistematikliğine dikkat çekilmiştir. Benzer şekilde, “Ulusumuzu şekillendiren temel kavramlar inceleniyor.” (I) değerlendirmesi, programın kavramsal boyutuna vurgu yapmaktadır. Ayrıca, “Kronoloji değil, olayların ardındaki süreçlerin vurgulanması önemlidir.” (J) görüşüyle, tarih öğretiminde yüzeysel aktarım yerine olayların neden-sonuç ilişkisi içinde ele alınması gerektiği dile getirilmiştir.

Öğretmen görüşlerine göre, Kimlik Öğretim Programı ulusal bağımsızlıkla ilgili temel kavramları yeterli düzeyde içermektedir. Programın, egemenlik, bağımsızlık, kendi kaderini tayin etme gibi kavramlar üzerinden kimlik ve vatandaşlık bilincini desteklediği belirtilmiştir. Ayrıca öğretimde sadece kronolojiye değil, tarihî süreçlerin ve gelişim aşamalarının anlaşılmasına da önem verildiği, bunun da öğrencilerin kavramları daha iyi içselleştirmelerine ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sağladığı ifade edilmiştir.

Kavramlarla ilgili görüşlerin ardından öğretmenlerden bu kavramların öğretimi açısından programın içerik, yöntem ve uygulama boyutlarına ilişkin düşünceleri alınmıştır. Bu doğrultuda ele alınan problem cümlesi:

“Bu kavramların (ulusal bağımsızlıkla ilişkili) öğretimi açısından programın içerik, yöntem veya uygulama boyutlarında geliştirilmesi gerektiğini düşündüğümüz yönler var mı? Varsa nelerdir?”

Elde edilen veriler kodlanmış ve beş tema altında toplanmıştır: Metodolojik Gelişim ve Yenilik, Doğrudan Kavramsal Anlatım ve Egemenlik, Öğretim Materyalleri ve Yöntemsel Çeşitlilik, Deneyimsel ve Katılımcı Öğrenme, Mevcut Uyum ve Yeterlilik.

Öğretmenler, çağın gerekliliklerine uygun yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Örneğin bir katılımcı, *“Bu alanda öğrenme ve öğretmenin tamamen bir araştırma yöntemi olması gerektiğini düşünüyorum... teknolojik ilerlemeler ve robotik ile birlikte daha uygun yöntemler gereklidir.”* (F) ifadesiyle teknolojik yeniliklere uyumlu bir pedagojinin önemine dikkat çekmiştir. Buna karşılık, kavramların yüzeysel biçimde aktarıldığı yönünde eleştiriler de dile getirilmiştir. Bir öğretmen, *“Kavramlar doğrusal bir şekilde ve kahramanca bir yükü sunuluyor, karmaşıklıklar göz ardı edilebiliyor. Egemenlik ise statik değil, sürekli inşa edilen ve savunulan bir şeydir.”* (G) diyerek egemenliğin dinamik boyutuna vurgu yapılması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca görsel ve işitsel kaynakların öğrenmeye katkısı öne çıkmıştır. Katılımcılar, *“Tarihsel içeriği zihin haritaları ile özetleyin ve en önemli yönleri vurgulayın. Tarihsel kişiliklerin ve olayların filmlerle öğretilmesi etkili olur.”* (H) sözleriyle materyal çeşitliliğinin önemine dikkat çekmiştir. Öğretmenlerden bazıları, öğrencilerin tarihî kavramları deneyimleyerek öğrenmelerinin önemi vurgulanmıştır. Bir öğretmen, *“Müze ziyaretleri tüm seviyeler için zorunlu hale getirilmelidir. Ayrıca öğrencilerin topluluklarının deneyimlerini derse katması da önemlidir. Kadınların tarihteki rolü ise daha fazla işlenmelidir.”* (I) diyerek hem deneyimsel hem de toplumsal boyutu öne çıkarmıştır. Bazı öğretmenler ise programın mevcut hâlini yeterli görmektedir. Katılımcılardan biri, *“Bence, teknolojiye bağımlı öğrenciler için uygun bir yöntem. Önerilen pedagojik metodoloji beklentilerimle örtüşüyor.”* (J) sözleriyle programın pedagojik uyumunu vurgulamıştır.

Sonuç olarak, öğretmen görüşleri programın ulusal bağımsızlık kavramlarını içerdiğini, ancak öğretim yöntemleri ve uygulamalarında yenilik, çeşitlilik ve katılımcı yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bulgular, programın mevcut güçlü yönlerinin korunması gerektiğini, fakat aynı zamanda daha eleştirel, deneyimsel ve kapsayıcı bir pedagojik çerçevenin geliştirilmesiyle öğrencilerde tarihsel bilinç ve aktif yurttaşlık algısının daha da güçlendirilebileceğini ortaya koymaktadır.

“TYMM Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile Venezuela Kimlik Dersi Öğretim Programında ulusal bağımsızlık olgusunun tarihi olaylar boyutunda ele alınmasına ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?”

Bu araştırma sorusu bağlamında öğretmenlere iki adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Bu sorulara verilen yanıtlar da önce ayrı ayrı analiz edilmiş, ardından bütüncül bir değerlendirme yapılmıştır. Bu sorulara yönelik elde edilen bulgular önce TYMM Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’na yönelik öğretmen görüşleri ardından Kimlik Dersi Öğretim Programı’na yönelik öğretmen görüşleri şeklinde ele alınmıştır.

“Ulusal bağımsızlıkla ilişkilendirilmiş tarihî olaylar TYMM öğretim programında yeterince yer almakta mıdır? Açıklayınız.”

Nitel analiz sonucunda dört tema ortaya çıkmıştır: Öğrenme çıktılarındaki yetersizlikler, temsilin yeterliliği ve sınıf düzeyleri, tarihî olayların ele alınış biçimi, bağlantılar ve somutlaştırma ihtiyacı.

Öğretmenler, programın sadeleşmesi nedeniyle içeriksel ayrıntıların azaldığını belirtmiştir. Bir öğretmen, *“Programın sadeleşmesinden dolayı ulusal bağımsızlıkla ilgili konular öğrenme çıktısı olarak detaylı bir şekilde yer almamıştır. Öğrenme çıktısı çok genel bir şekilde ifade edildiği için... boşluklar yaşanmasına sebep olacaktır.”* (A) diyerek bu eksikliğe dikkat çekmiştir. Bazı öğretmenler temsili yeterli bulurken (*“Evet”* – Öğretmen B), bazıları ise sınıflar arası kopukluklara işaret etmiştir. Bir katılımcı, *“4 ve 8. sınıfta yer alması sebebiyle yeterince yer almamakta. Öğrenciler 4. sınıftan 8. sınıfa kadar bu içerik ve kazanımlarla karşılaşmıyor.”* (C) sözleriyle bu boşluğu dile getirmiştir. Bazı öğretmenler, olayların yüzeysel işlendiğini vurgulanmıştır. Bir öğretmen, *“Programda 4. ve 8. sınıflarda olay ve kişilere yer verilirken 5,6,7. sınıf düzeylerinde çok yüzeysel, terminolojik anlatıldığını düşünmekteyim. Buralara olaylar eklenirse konunun öğrencinin daha çok dikkatini çekebileceği kanaatindeyim.”* (D) ifadesiyle ekleme ihtiyacına işaret etmiştir. Bazı öğretmenlere göre programda uluslararası bağlam ve ekonomik boyutun eksikliği öne çıkmıştır. Bir öğretmen, *“Programda tarihi olaylara yer verilmekte ancak uluslararası bağlantılar zayıf... Öğrenciler diğer devletlerin ve dünya siyasetinin genel durumu ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmadığından yüzeysel bir anlayış geliştiriyor. Ayrıca... ekonomik ve kültürel*

bağımsızlık kavramları da örneklerle, güncel olaylarla somutlaştırılarak verilmeli.” (E) sözleriyle bu ihtiyacı vurgulamıştır.

Sonuç olarak, öğretmen görüşleri TYMM programının tarihî olay temsillerinde hem güçlü hem de zayıf yönler bulunduğunu göstermektedir. Program, bazı açılardan yeterli görülmeyle birlikte, çoğunlukla içeriksel derinlik, uluslararası bağlantılar ve güncel olaylarla ilişkilendirme açısından yetersiz bulunmuştur. Bu durum, öğrencilerin ulusal bağımsızlığı çok boyutlu ve yaşantısal bir öğrenme süreciyle kavrayabilmeleri için programın geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ulusal bağımsızlıkla ilgili tarihi olaylara yeterince yer verilip verilmediğine dair görüşler alındıktan sonra, öğretmenlerden programda yer almasını gerekli gördükleri başka tarihi olayların olup olmadığına ilişkin düşünceleri alınmıştır. Bu doğrultudaki problem cümlesi:

TYMM Öğretim Programı'nda yer alması gerektiğini düşündüğünüz başka tarihî olaylar var mı? Varsa nelerdir?

Elde edilen veriler kodlanmış ve üç tema altında toplanmıştır: Öğrenme çıktılarında derinlik ve kapsam, Tarihi kişilerin ve kahramanların dahil edilmesi, Sosyal ve ekonomik boyutların dahil edilmesi.

Öğretmenler, Millî Mücadele ve Cumhuriyet'in ilanı gibi temel olayların programda yer aldığını ancak ayrıntılandırılması gerektiğini vurgulamıştır. Bir öğretmen, “*4. sınıfta milli mücadele dönemi ve cumhuriyetin ilanı konuları yer alıyor ancak bu konuların daha detaylı ve daha uzun sürede programı sıkıştırılmadan verilmesi gerektiğini düşünüyorum.*” (A) diyerek kapsam genişletme ihtiyacına işaret etmiştir. Buna karşın bazı öğretmenler, “*4-7 düzeyinde yeterli.*” (C) ifadesiyle mevcut temsilin yeterli olduğunu belirtmiştir. Öğretmenler, öğrencilere daha yakın ve anlamlı figürlerin programa eklenmesini önermiştir. Örneğin, “*Nezahat Onbaşının hikayesi eklenebilir diye düşünüyorum kendi yaşlarına yakın olduğu için.*” (D) ifadesi öğrencilerin yaş grubuna uygun kahraman örneklerine işaret etmektedir. Aynı öğretmen, “*İstanbul Erkek İdadisinin 1920-1921 mezunlarının cephede mezun oldular hikayesi olabilir.*” (D) sözleriyle kahraman çeşitliliğinin artırılmasını önermiştir. Öğretmenler, siyasi olayların yanı sıra sosyal ve ekonomik boyutlara daha fazla yer verilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Bir öğretmen, “*Siyasi olayların yanı sıra sosyal ve ekonomik olaylar da daha detaylı ele alınabilir. Örneğin, kadınların milli mücadeledeki yeri ve İzmir İktisat Kongresi gibi ekonomik bağımsızlık mücadelesindeki önemli olaylar işlenmeli.*” (E) ifadesiyle kadınların katkıları, İzmir İktisat Kongresi ve siyasi olayların ötesine geçme ihtiyacını bir arada vurgulamıştır.

Öğretmen görüşleri, TYMM programında tarihî olaylara yer verildiğini ancak içeriksel derinlik, kahraman çeşitliliği ve sosyal-ekonomik boyutlarda eksiklikler bulunduğunu göstermektedir. Özellikle Millî Mücadele ve Cumhuriyet'in ilanı gibi kritik olayların yalnızca yüzeysel değil, ayrıntılı biçimde öğretilmesi gerektiği öne çıkmaktadır. Öğrencilerin yaşlarına yakın kahramanların (ör. Nezahat Onbaşı) ve halk hikâyelerinin eklenmesi, tarihsel bilincin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, kadınların rolü ve ekonomik bağımsızlık mücadelesi gibi unsurların programa dâhil edilmesi, ulusal bağımsızlığın bütüncül bir perspektifle öğretilmesini destekleyecektir.

Ulusal bağımsızlıkla ilişkilendirilmiş tarihî olaylar Kimlik öğretim programında yeterince yer almakta mıdır? Açıklayınız.

Elde edilen veriler kodlanmış ve üç tema altında toplanmıştır: Kapsayıcılık ve uygunluk, Derinlik ve odak, Öğretmen katkısı.

Öğretmenler, programın temel olayları kapsayıcı biçimde sunduğunu ve öğrencilerde tarihsel bilinç geliştirmeye katkı sağladığını ifade etmiştir. Bir öğretmen, “*Her tarihi olayı anıyoruz, okullarda bağımsızlık ve egemenlik için önemini hatırlatan törenler yapılıyor.*” (F) sözleriyle kapsayıcılığı vurgulamıştır. Benzer şekilde, “*Tarihin en önemli olaylarını içeriyor.*” (H) ve “*Uzun bir süreç olsa da en gerekli bilgileri özetliyor.*” (J) ifadeleri programın uygun bir çerçeve sunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, öğretmenler olayların yalnızca yüzeysel biçimde aktarılmasını eleştirmiş, daha analitik ve bağlamsal bir derinliğin gerektiğini belirtmiştir. “*Olayların sayısından çok derinliği ve odak noktası önemlidir.*” (G) ifadesi, kapsamdan ziyade içeriksel nitelik ihtiyacını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, “*Öğrencilerin anlaması için en gerekli olaylar seçilmiş ancak derinlemesine işlenebilir.*” (J) görüşü, mevcut yapının geliştirilebileceğini işaret etmektedir. Bazı öğretmenler, programın eksik veya yüzeysel kalan noktalarını kendi inisiyatifleriyle tamamladıklarını belirtmiştir. “*Makro düzeyde bahsediliyor, eksik olayları öğretmen tamamlıyor.*” (I) ifadesi, öğretmenlerin ekleme yaparak programı desteklediğini göstermektedir.

Sonuç olarak Kimlik Dersi Programı, ulusal bağımsızlıkla ilişkili olayları kapsamlı ve öğrencilerin temel tarihsel bilgilerini güçlendirecek şekilde sunmaktadır. Ancak öğretmen görüşleri, olayların derinlikli işlenmesi ve bağlamsal odak eksikliğine dikkat çekmektedir. Program, güçlü bir temel sağlasa da öğretmen katkısı olmadan öğrencilerin eleştirel ve çok boyutlu bir bakış açısı geliştirmesi zorlaşabilmektedir. Bu bulgular, programın daha analitik içeriklerle desteklenmesi ve öğretmenleri tamamlayıcı materyallerle güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Ulusal bağımsızlıkla ilgili tarihi olaylara yeterince yer verilip verilmediğine dair görüşler alındıktan sonra, öğretmenlerden programda yer almasını gerekli gördükleri başka tarihi olayların olup olmadığına ilişkin düşünceleri alınmıştır. Bu doğrultudaki problem cümlesi:

Kimlik Dersi Öğretim Programı'nda yer alması gerektiğini düşündüğünüz başka tarihî olaylar var mı? Varsa nelerdir?

Elde edilen veriler kodlanmış ve beş tema altında toplanmıştır: Anayasal Süreçlerin Önemi, Derinlemesine İnceleme ve Bağlantı, Alan Çeşitliliği, Spesifik Olayların Eklenmesi, Mevcut Yapının Yeterliliği.

Öğretmenler, anayasal süreçlerin ulusal bağımsızlık bilincinin temelini oluşturduğunu vurgulamıştır. Bir öğretmen bu durumu, *“Cumhuriyetlerin, anayasalarının oluşturulduğu süreçler, öğrenme ve öğretimde önemli olaylardan biridir.”* (F) sözleriyle ifade etmiştir. Bununla birlikte bazı öğretmenler, tarihî olayların yalnızca aktarılmasının yeterli olmadığını, analitik derinlik ve bağlamsal bağlantılarla desteklenmesi gerektiğini dile getirmiştir. Bu görüş, *“Program çok sayıda tarihi olayı kapsıyor; önemli olan bunları derinlemesine incelemek ve diğer olaylarla bağlantı kurmaktır.”* (Öğretmen G) ifadesiyle açık bir şekilde ortaya konmuştur.

Programın politik ve askerî odaklı yapısına ek olarak toplumsal ve kültürel alanlarda öne çıkan olayların da işlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bir öğretmen bu durumu, *“Tıp, müzik gibi farklı alanlarda gerçekleşen tarihi olaylar da öne çıkarılabilir.”* (H) sözleriyle dile getirmiştir. Ayrıca bazı öğretmenler, bağımsızlık sürecinde kritik rol oynayan ancak programda sınırlı şekilde ele alınan olayların eklenmesini önermiştir. Bu görüş doğrultusunda, *“Napolyon'un işgali sonrası İspanyol krallığının çöküşü, Carabobo savaşı, deniz savaşı, 1812 depremi gibi olaylar da mutlaka işlenmelidir.”* (I) ifadesi dikkat çekmektedir. Buna karşılık, bazı öğretmenler mevcut yapıyı yeterli görmüş ve programın temel düzeyde öğrencilere gerekli bilgileri sunduğunu belirtmiştir. Örneğin bir öğretmen, *“Mevcut içerik, öğrencilerin anlaması için yeterlidir.”* (J) şeklinde görüş bildirmiştir.

Öğretmen görüşleri, Kimlik Dersi Programı'nın ulusal bağımsızlıkla ilişkili temel olayları kapsayan güçlü bir yapıya sahip olduğunu ancak analitik derinlik, içerik çeşitliliği ve bağlamsal zenginlik açısından geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Özellikle anayasal süreçlerin programa dahil edilmesi, tarihî olaylar arasında bağ kurma, toplumsal ve kültürel gelişmelere daha fazla yer verilmesi öne çıkan öneriler arasındadır. Bununla birlikte, mevcut yapıyı yeterli gören öğretmenler de vardır. Genel olarak program güçlü bir temel sunsa da daha işlevsel ve kapsayıcı hâle gelmesi için öğretmenlerin önerdiği düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

“TYMM Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile Venezuela Kimlik Dersi Öğretim Programında ulusal bağımsızlık olgusunun tarihi kişiler boyutunda ele alınmasına ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?”

Bu araştırma sorusu bağlamında da öğretmenlere iki adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Öğretmenlerin verdiği yanıtlar daha önceki analizlerde de olduğu gibi önce ayrı ayrı analiz edilmiş, ardından bütüncül bir değerlendirme yapılmıştır. Elde edilen bulgular önce TYMM Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'na yönelik öğretmen görüşleri ardından Kimlik Dersi Öğretim Programı'na yönelik öğretmen görüşleri şeklinde ele alınmıştır.

“TYMM programında ulusal bağımsızlıkla ilişkilendirilmiş tarihî kişilerin temsili sizce yeterli midir? Açıklayınız.”

Veriler kodlanarak ve dört tema altında toplanmıştır: tarihî kişilerin temsili genel olarak yetersizdir, temsilin sınıf düzeyine göre farklılık göstermesi, çeşitlilik ve kapsayıcılık ihtiyacı, pedagojik geliştirme önerileri.

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, programda tarihî kişilere yer verilse de bunun yetersiz kaldığını ifade etmiştir. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği ve başarılarının daha güçlü vurgulanması gerektiği dile getirilmiştir. Bir öğretmen, *“Tarihî kişilerin temsili yeterli değildir. Çok fazla sadeleşmeye gidildiği için örneğin Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinden, başarılarından programda daha fazla yer verilmeli,*

süreçte rol oynayan tarihi kişilerden daha fazla bahsedilerek tarihi bilinç oluşturulmalıdır” (A) sözleriyle bu eksikliği ortaya koyarken, başka bir öğretmen de *“Ulusal bağımsızlığımızın mimarı Atatızdan söz ediliyor ancak daha fazla bu noktada üzerinde durulabilir, söz edilebilir”* (B) ifadesiyle benzer bir görüş bildirmiştir. Bunun yanında bazı öğretmenler, sınıf düzeyine göre farklılaşan bir işleniş gerektiğini vurgulamıştır. Örneğin, *“4. sınıf düzeyinde hazırlanan programda Kurtuluş Savaşı süreci kahramanları olarak belirtmekte. Yeterli görülmekte öğrenci düzeyi olarak. Ancak bu kazanımın 7. sınıf düzeyinde olması ve daha detaylı olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum.”* (C) ifadesi, temsilin kademeli olarak daha ayrıntılı hale getirilmesi ihtiyacını göstermektedir. Öğretmenler ayrıca programda çeşitlilik ve kapsayıcılığın artırılması gerektiğini dile getirmiştir. *“Cumhuriyetin nasıl bir kavram olduğu, nasıl kazanıldığı, ülkemizde demokratikleşme süreci yaşanılırken kimlerin destek olduğu anlatan hikâyeler konulabilir.”* (D) sözleri tarihî kişilerin çeşitlendirilmesine işaret ederken, bir başka öğretmen, *“Kadınların savaştaki rolü daha fazla vurgulanmalı, farklı örnekler üzerinden somutlaştırılmalı”* (E) diyerek kadın kahramanların görünürlüğüne dikkat çekmiştir. Son olarak bazı öğretmenler, tarihî kişilerin öğrenciler için daha anlamlı hale getirilmesi amacıyla pedagojik yöntemler önermiştir. Bu kapsamda hikâyeleştirme ve somutlaştırma teknikleri öne çıkmıştır. Örneğin, *“Cumhuriyetin nasıl kazanıldığı, demokratikleşme sürecinde kimlerin destek olduğu anlatan hikâyeler konulabilir”* (D) ifadesi hikâyeleştirmeye işaret ederken; *“Farklı örnekler üzerinden somutlaştırılmalı”* (E) ifadesi öğretim sürecinde somutlaştırmanın önemini vurgulamaktadır.

Genel olarak, öğretmenler programın mevcut yapısının tarihî kişilerin temsili konusunda sınırlı kaldığını, Atatürk’ün temsilin güçlendirilmesi gerektiğini, kadın ve farklı kahramanların daha görünür kılınmasının önemli olduğunu ve öğrencilerin yaş seviyelerine uygun kademelendirilmiş bir yaklaşımın geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Ulusal bağımsızlıkla ilişkili kişilere yeterince yer verilip verilmediğine dair görüşler alındıktan sonra, öğretmenlerden bu kişilere eklenmesini gerekli gördükleri kişiler olup olmadığına ilişkin düşünceleri alınmıştır.

Ulusal bağımsızlıkla ilişkilendirilmesi gerektiğini düşündüğünüz başka tarihî kişiler var mı? Açıklayınız.

Elde edilen veriler kodlanmış ve dört tema altında toplanmıştır: kadın kahramanların temsili, halk kahramanlarının öğretimdeki yeri, Atatürk ve yakın çevresinin temsili, mevcut temsilin yeterliliği ve geliştirilmesi.

Öğretmenlerin büyük kısmı, mevcut programda yer alan tarihî kişilerin yanında bazı figürlerin özellikle eksik kaldığını ifade etmiştir. En çok öne çıkan nokta, kadın kahramanların daha görünür kılınması gerekliliğidir. Bir öğretmen, *“Ulusal bağımsızlıkla ilişkilendirilmiş kahramanlara yer verilmekte ancak kadın kahramanlardan da fazlaca bahsedilmelidir.”* (A) diyerek eksikliği vurgulamış; başka bir öğretmen ise *“Şehit Şerife Bacı, Kara Fatma gibi direnişte çaba sarf etmiş tarihî kişilerimiz 8. sınıfa kalmadan küçük sınıflarda karşılaşmalarının öğrenmelerini olumlu etkileyeceğini düşünüyorum.”* (B) sözleriyle kadın kahramanların daha erken sınıflarda işlenmesinin önemine dikkat çekmiştir. Benzer şekilde halk kahramanlarının da programa eklenmesi gerektiği dile getirilmiştir. Bir öğretmen, *“Nene Hatun, Sütçü İmam, Halide Edip Adivar’ın mutlaka değinilmesi gerektiğini düşünüyorum.”* (D) ifadesiyle bu kahramanların programa dâhil edilmesini önermiştir. Bu görüşler, bağımsızlık mücadelesinin yalnızca siyasi önderler değil, geniş halk tabakaları tarafından da yürütüldüğünü öğrencilere kavratma ihtiyacına işaret etmektedir. Atatürk’ün temsili konusunda da öğretmenler benzer bir vurgu yapmıştır. Atatürk’ün programda yer almasının olumlu bulunduğu, ancak daha güçlü bir biçimde vurgulanması gerektiği belirtilmiştir. *“Demokrasinin geçtiği her öğrenme alanında Mustafa Kemal Atatürk’ten daha çok bahsedilmeli.”* (D) ifadesi bu ihtiyacı açıkça ortaya koyarken; aynı öğretmen, *“Kazım Karabekir, İsmet İnönü, Rauf Orbay gibi silah arkadaşlarına da mutlaka değinilmelidir.”* (D) diyerek Atatürk’ün yakın çevresindeki önemli figürlerin de programa dahil edilmesinin gerekliliğine dikkat çekmiştir. Buna karşılık, bazı öğretmenler mevcut temsilin yeterli olduğunu düşünmektedir. Örneğin bir öğretmen, *“Yeterli düzey olarak.”* (C) ifadesiyle programdaki temsili yeterli görmüş; başka bir öğretmen ise *“Var olan önemli figürlerin bağımsızlık mücadelesindeki rolleri daha detaylı, örnekler üzerinden ele alınabilir.”* (E) diyerek mevcut figürlerin işleniş biçiminde daha fazla derinliğe ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.

Genel olarak öğretmen görüşleri, programın temel figürleri içerdiğini ancak kadın kahramanların, halk kahramanlarının ve Atatürk’ün silah arkadaşlarının daha görünür kılınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, ulusal bağımsızlık sürecinin yalnızca tek bir liderin değil, kolektif bir mücadelenin ürünü olarak öğretilmesinin önemini vurgulamaktadır.

“Kimlik Dersi Öğretim Programı’nda ulusal bağımsızlıkla ilişkilendirilmiş tarihî kişilerin temsili sizce yeterli midir? Açıklayınız.”

Veriler kodlanmış ve beş tema altında toplanmıştır: Tarihî Kişilerin Temsili ve Bağımsızlık, Temsilde Yeterlilik ve Geliştirme İhtiyacı, Tarihî Katkıların Tanınması, Tarihî Kişilerin Temsilinin Etkisi, Tarihin Yaşatılması.

Öğretmenlerin görüşleri, programda ulusal bağımsızlıkla ilişkilendirilmiş tarihî kişilerin temsiline genel olarak olumlu bakıldığını, ancak geliştirilmesi gereken yönler bulunduğunu ortaya koymaktadır. Öncelikle tarihî kişilerin bağımsızlık süreciyle ilişkilendirilerek aktarılması, öğrencilerin ideolojik bağ kurmalarına ve bilgilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Bir öğretmen, bu işlevi şu sözlerle ifade etmiştir: *“Tarihsel liderlerle ideolojik bağlar kurarak, bilginin daha fazla gelişmesini ve ilerlemesini sağlarlar.”* (F). Bu bağlamda Francisco de Miranda gibi isimlerin, bağımsızlık mücadelesiyle bütünleştirilmesi öğrencilere somut örnekler sunmaktadır. Bununla birlikte, temsilin yalnızca değer kazandırma ve aidiyet boyutuyla sınırlı kalmaması gerektiği, eleştirel ve çok yönlü bir bakış açısıyla zenginleştirilmesi gerektiği de vurgulanmıştır. *“Daha eleştirel, çok yönlü ve tartışmayı teşvik eden bir yaklaşım benimsenirse, öğrenciler tarihin karmaşıklığını daha iyi kavrar.”* (G) sözleri, tarihî kişilerin kahramanlaştırma ekseninden çıkarılarak sorgulayıcı bir perspektifle ele alınması gereğini ortaya koymaktadır. Öğrencilerin tarihî şahsiyetlerin katkılarını tanımaları ve değerlendirmeleri de önemli görülmüştür. Bir öğretmen, *“Öğrencilerin bu tarihî şahsiyetin bıraktığı katkıları tanımaları ve değerlendirmeleri için temsil uygundur.”* (H) diyerek bu figürlerin öğrencilerde tarihsel farkındalık yaratma işlevini vurgulamıştır. Temsilin öğrenci katılımına etkisi ise özellikle canlandırma ve yaşantısal öğrenme yöntemleriyle öne çıkmaktadır. *“Tarihî şahsiyetlerin canlandırılması, öğrencileri hayatlarına tam olarak dahil ederek aidiyet duygusunu güçlendirir.”* (I) ifadesi, öğrencilerin bu figürlerle duygusal bağ kurmasına katkı sağlamaktadır. Benzer şekilde, *“Tarih yaşanmalı ve bunu ünlü şahsiyetleri canlandırarak yapmaktan daha iyi bir yol olamaz.”* (J) sözleri, tarih öğretiminde anlamlı ve kalıcı öğrenme deneyimlerinin önemini ortaya koymaktadır.

Genel olarak öğretmen görüşleri, Kimlik Dersi Programı’nda tarihî kişilerin temsiline olumlu yaklaşmakla birlikte, daha eleştirel, analitik ve çok yönlü bir çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Program, öğrencilerde değer, aidiyet ve tarihsel farkındalık kazandırma işlevini yerine getirirken; pedagojik açıdan daha derinlikli, sorgulamaya dayalı ve aktif katılımı destekleyen uygulamalarla zenginleştirildiğinde daha kapsayıcı bir yapı kazanabilecektir.

Ulusal bağımsızlıkla ilişkilendirilmesi gerektiğini düşündüğünüz başka tarihî kişiler var mı? Açıklayınız.

Elde edilen veriler kodlanarak dört tema altında toplanmıştır: Yeni kişilerin keşfi ve araştırılması, Temsilde çeşitlilik, Alan çeşitliliği, Mevcut yeterliliği.

Öğretmenlerin görüşleri, Kimlik Dersi Programı’nda tarihî kişilerin temsiline genel olarak olumlu yaklaşmakla birlikte, içerik çeşitliliğinin geliştirilmesine yönelik önemli öneriler sunduğunu göstermektedir. Öncelikle, programda henüz yeterince görünür olmayan şahsiyetlerin araştırılarak programa dahil edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bir öğretmen bu ihtiyacı, *“Tarihte hâlâ bilinmeyen birçok karakter olmalı ve bunlar daha fazla araştırma ile öğrenilmelidir. Bu, uygun bir yöntem ve metodoloji ile eğitim programlarının ilişkisi için bir neden oluşturur.”* (F) sözleriyle dile getirmiştir. Çeşitlilik bağlamında ise özellikle kadın figürlerin programa eklenmesi gerektiği öne çıkmıştır. Josefa Camejo, Luisa Cáceres de Arismendi ve Juana Ramírez gibi kadın liderlerin, bağımsızlık mücadelesindeki rollerinin görünür kılınması gerektiği belirtilmiştir. Benzer şekilde, Guaicaipuro, José Félix Rivas, Juan Germán Roscio ve General Rafael Urdaneta gibi yerel liderlerin programa dahil edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu görüşler, kadınların ve yerel kahramanların temsiliyle öğrencilerin tarihsel bağ kurma süreçlerinin güçlendirileceğini göstermektedir. Bunun yanı sıra bazı öğretmenler, yalnızca askerî ve siyasî figürlerle sınırlı kalınmaması gerektiğini, farklı alanlarda (tıp, müzik, teknoloji gibi) öne çıkan şahsiyetlerin de programa dahil edilmesinin öğrencilerin tarihsel farkındalıklarını genişleteceğini belirtmiştir. Bir öğretmen bu ihtiyacı, *“Evet, tıp, müzik, teknoloji vb. diğer alanlarda öne çıkan tarihi şahsiyetleri de vurgulamak yerinde olacaktır.”* (H) sözleriyle dile getirmiştir. Öte yandan, bazı öğretmenler mevcut yapının yeterli olduğunu savunmuştur. Özellikle ilköğretim düzeyi için önerilen kazanımların programın kapsamı açısından yeterli görüldüğü belirtilmiştir: *“Önerilen seviye için önerilenler yeterlidir.”* (J).

Genel olarak bu bulgular, programın mevcut hâliyle temel bağımsızlık figürlerini öğrencilere tanıttığını; ancak kadın kahramanlar, yerel liderler ve farklı disiplinlerden şahsiyetlerin eklenmesiyle daha kapsayıcı bir yapıya kavuşabileceğini göstermektedir. Böylece program, yalnızca kahramanlaştırma ekseninde değil, eleştirel ve çok yönlü bir bakış açısıyla tarihî kişilikleri öğrencilere aktararak, ulusal bağımsızlık bilincinin daha güçlü inşasına katkıda bulunabilecektir.

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) bağlamında öğretmen görüşleri, ulusal bağımsızlıkla ilişkili kavramların (bağımsızlık, egemenlik, direniş vb.) programda yer aldığı fakat çoğunlukla yüzeysel ve soyut bir düzeyde aktarıldığını ortaya koymaktadır. Özellikle egemenlik gibi soyut kavramların yaş seviyesine uygun biçimde somutlaştırılmaması, öğrencilerin bu kavramları derinlemesine kavrayamamasına yol açmaktadır. Ayrıca öğretmenler, kavramların güncel olaylarla ilişkilendirilmemesini eleştirmiş, bu durumun öğrencilerin eleştirel bakış açısı geliştirmesini engellediğini belirtmiştir. Bu bulgu, Barrington'un (2006) ulusal bağımsızlığı sürdürülebilir bir sorumluluk alanı olarak görme yaklaşımıyla çelişmektedir; çünkü kavramların yalnızca soyut düzeyde kalması, öğrencilerin bağımsızlık bilincini günümüzle bağdaştırmasını zorlaştırmaktadır. Venezuela bağlamında ise Kimlik Dersi Programı'nın kavramları (egemenlik, bağımsızlık) kapsamlı ve güçlü bir şekilde işlediği, bunun vatandaşlık bilincini desteklediği öğretmenler tarafından dile getirilmiştir. Ancak anlatımın zaman zaman kahramanlık merkezli ve doğrusal kalması, eleştirel derinliği sınırlayan bir unsur olarak görülmüştür.

Tarihî olaylar boyutunda öğretmenler, Millî Mücadele ve Cumhuriyet'in ilanı gibi temel olayların programda yer almakla birlikte ayrıntı ve süre bakımından yetersiz olduğunu, özellikle 4. sınıftan sonra önemli bir içerik boşluğu oluştuğunu vurgulamışlardır. İzmir İktisat Kongresi gibi ekonomik bağımsızlığın kritik unsurlarının daha güçlü işlenmesi gerektiği, ayrıca kadınların rolünün görünür kılınmasının programın bütüncül bir bağımsızlık anlatısı sunması açısından önemli olduğu ifade edilmiştir. Bu vurgu, Şimşek'in (2009) bağımsızlığın sadece siyasi değil, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini savunan görüşleriyle örtüşmektedir. Venezuela bağlamında öğretmenler, anayasal süreçlerin daha görünür hale getirilmesi, toplumsal-kültürel/bilimsel alanlardan örneklerin (tıp, müzik, teknoloji) programa eklenmesi ve Carabobo Savaşı ile 1812 depremi gibi spesifik olayların işlenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Tarihî kişilerin temsiline ilişkin görüşler de benzer bir eksikliği göstermektedir. Atatürk'ün temsilinin daha güçlü olması gerektiği belirtilmiş; ayrıca kadın kahramanlar (Şerife Bacı, Kara Fatma), halk figürleri (Nene Hatun, Halide Edip) ve silah arkadaşları (Kazım Karabekir, İsmet İnönü, Rauf Orbay) gibi aktörlerin programa eklenmesi talep edilmiştir. Öğretmenler, bunun yalnızca bireysel kahramanlık değil, kolektif bir mücadele anlayışı kazandıracaklarını vurgulamıştır. Bu durum, Hasdemir ve Elban'ın (2023) tarih bilincinin toplumsal aidiyet ve aktif yurttaşlık bilinci kazandırmadaki rolüne ilişkin bulgularıyla uyumludur. Venezuela bağlamında ise öğretmenler, Bolívar ve Miranda'nın yanı sıra yerli liderler, Afro-Venezuelalı figürler ve kadın kahramanların (Josefa Camejo, Juana Ramirez) daha fazla görünür olmasını istemektedir. Ayrıca tarihî şahsiyetlerin yalnızca kahramanlaştırma ekseninde değil, çok yönlü ve eleştirel bir çerçevede ele alınması gerektiği ifade edilmiştir. Bu vurgu, Anderson'un (1995) ulusal kimliğin kolektif hafıza ve çok katmanlı tarihsel anlatılar üzerinden inşa edildiğini ortaya koyan yaklaşımıyla uyumludur.

Genel olarak, öğretmen görüşleri her iki programda da ulusal bağımsızlık temasının öğrencilerde tarihsel bilinç ve vatandaşlık bilinci kazandırmada güçlü bir işlev gördüğünü, ancak daha kapsayıcı, eleştirel ve çok boyutlu bir içeriğe ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır.

Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında şu öneriler geliştirilebilir:

- ✓ Programların etkinliğini izlemek için sürekli değerlendirme mekanizmaları kurulmalı ve öğretmenlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda dinamik güncellemeler yapılmalıdır.
- ✓ Ekonomik bağımsızlık, sürdürülebilir kalkınma, enerji politikaları ve dijital dönüşüm gibi güncel konular müfredatla ilişkilendirilmelidir.
- ✓ Bağımsızlıkla ilişkili soyut kavramların somutlaştırılarak öğretimi sağlanmalı,
- ✓ Bağımsızlık temasını güncel toplumsal sorunlara (örneğin çevre, ekonomik eşitsizlik, demokrasi) bağlayan proje tabanlı öğrenme desteklenmelidir.
- ✓ Kadın, yerel ve farklı alanlardaki katkı sunan şahsiyetlerin temsili daha görünür kılınarak toplumsal çeşitlilik daha güçlü yansıtılmalıdır.

KAYNAKÇA

- Anderson, B. (1995). *Hayali Cemaatler*. Metis.
- Barrington, L. W. (2006). *After Independence: Making and Protecting the Nation in Postcolonial and Postcommunist States*. University of Michigan.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), s. 77-101. doi:10.1191/1478088706qp063oa
- Bray, M., & Qin, G. (2001). Comparative Education in Greater China: Contexts, Characteristics, Contrasts and Contributions. *Comparative Education*, 37(4), s. 451-473. doi:10.1080/03050060120091256
- Broadfoot, P. (2000, Ağustos). Comparative Education for the 21st Century: Retrospect and Prospect. *Comparative Education*, 36(3), s. 357-371.
- Creswell, J. W. (2013). *Nitel Araştırma Yöntemleri Beş Yaklaşımına Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni*. (M. Bütün, & S. B. Demir, Çev.) Siyasal Kitabevi.
- Dimmock, C. (2007). Comparing Educational Organisations. M. Bray, B. Adamson, & M. Mason içinde, *Comparative Education Research Approaches and Methods* (s. 283-298). Springer.
- Erkol, H. (2021). Karşılaştırmalı Eğitimin Tarihsel Süreci, Amaçları, Varsayımları ve Tarafları. A. Balcı, & A. Balcı (Dü.) içinde, *Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri* (s. 3-15). Pegem Akademi.
- Güler, A., Taş, S., & Halıcıoğlu, M. B. (2015). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Teorik Çerçeve – Pratik Öneriler 7 Farklı Nitel Araştırma Yaklaşımı – Kalite Ve Etik Hususlar* (2. b.). Seçkin Yayıncılık.
- Hasdemir, İ., & Elban, M. (2023). Tarih Bilinci, Kimlik ve Tarih Eğitimi. *Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi*, s. 107-124.
- Hofstetter, R., & Schneuwly, B. (2023). *Raising Comparative Education to the Level of Intergovernmental Cooperation*. Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-031-41308-7
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. London: Sage Publications.
- Maya, İ. (2019). *Gelişmekte Olan Ülkelerde Eğitim Politikaları*. Pegem Akademi.
- Nweihed, K. (2009). *Bolívar y Atatürk, Atatürk y Bolívar*. Ediciones OPSU.
- Özdemir, S. (2011). Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Bağlamında Eğitim ve Eğitim Programları: Kavramsal Bir Çözümleme. *Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(1), 85-110.
- Safran, M. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretimine Bakış. B. Tay, & A. Öcal (Dü.) içinde, *Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi* (s. 2-16). Pegem Akademi.
- Şahin, F. (2021). Karşılaştırmalı Eğitimin Tanımı, Kapsamı ve Tarihi. M. G. Gülcan, & F. Şahin içinde, *Karşılaştırmalı Eğitim Tematik Bir Yaklaşım* (s. 1-17). Pegem Akademi.
- Şimşek, U. (2009). Milliyetçilikler ve Millet Oluşumu Üzerine Bir İnceleme. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 13(2), s. 81-96.
- Türkoğlu, A. (2020). Karşılaştırmalı Eğitim Nedir? A. Türkoğlu, & A. Türkoğlu (Dü.) içinde, *Karşılaştırmalı Eğitim Dünya Ülkelerinden Örneklerle* (s. 1-12). Anı Yayıncılık.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri* (12. b.). Seçkin Yayıncılık.
- Yılmaz, K. (2009). Eğitimin Temel Kavramları. K. Yılmaz, & H. B. Memduhoğlu içinde, *Eğitim Bilimine Giriş* (s. 1). Pegem.
- Yin, R. K. (2003). *Case Study Research Design and Methods*. Sage Publications.